

SHAXSNING INTELEKTUALLIK DARAJASI HAMDA INTELEKTUAL RIVOJLANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Jabborova Maftuna Komil qizi

Qarshi davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037163>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsning intellektual darajasi hamda intellektual rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar haqida ma'lumot berilgan. Shuning bilan birga shaxsdagi intellektni aniqlash diagnostikasi va uni qanday rivojlantirish to'g'risida fikr yuritilgan.

Abstract. This article provides information about the intellectual level of a person and the factors affecting intellectual development. At the same time, the diagnosis of intelligence in a person and how to develop it were discussed.

Абстрактный. В данной статье представлена информация об интеллектуальном уровне человека и факторах, влияющих на интеллектуальное развитие. Одновременно обсуждались вопросы диагностики интеллекта у человека и способов его развития.

Kalit so'zlar. Intellektual darajasi, tuzilma, diagnostika, bilim, rivojlanish, test, intellektual koeffitsient.

Key words. Level of intelligence, structure, diagnosis, knowledge, development, test, intellectual coefficient.

Ключевые слова. Уровень интеллекта, структура, диагноз, знания, развитие, тест, интеллектуальный коэффициент.

Alfred Bine birinchi marta intellektual qobiliyatlarni o'rgangan psixolog olim hisoblanadi. U bolalar uchun intellektual rivojlanishning birinchi testini ishlab chiqdi - **Binet-Simon** shkalasi (1905), ushbu test bolaning aqliy rivojlanishini uning yosh xususiyatlari bilan taqqoslab o'rganib chiqadi. Shundan keyin esa ko'pgina olimlar psixologiyada intellektning o'rni haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishdi. Ulardan biri Charlz Sperman bo'lib, u intellektning ikkita turini aniqlagan. Birinchisi, umumiy intellekt, ikkinchisi esa xususiy intellekt.

Intellektual darajasi- bu bir insonda mavjud bo'lgan intellektning boshqa insonlardagi intellekti orasidagi farq hisoblanadi. Bu intellekt koeffitsientini (IQ) raqamlar orqali ifodalash mumkin. bu insonning aqliy yoshini xronologik yoshiga nisbati bo'lib, 100 ga ko'paytirish orqali amalga oshiriladi. Aqliy yosh- bu insonning aqliy rivojlanish darajasiga mos keladigan yoshi, xronologik yosh esa – insonning yillardagi yoshi hisoblanadi. Masalan, 10 yoshli bola 12 yoshdagi bolaning yoshiga mos bo'lgan muammolarni hal eta olsa, demak uning aqliy yoshi 12 yoshda, IQ darajasi esa 120 da bo'ladi. Agarda 10 yoshli bola 8 yoshli bolaning muammolarini hal eta olsa, demak uning aqliy yoshi 8 da, IQ darajasi esa 80 deb qaraladi. Insondagi IQ darajasini turli xildagi vazifalardan iborat maxsus testlar orqali aniqlashimiz mumkin. Masalan, og'zaki, mantiqiy, fazoviy, raqamli va boshqa ko'rinishdagi testlar orqali. Bunday testlar turli yosh guruhlaridagi standartlarga ega va turli yoshdagi insonlar intellektini bimalol solishtirish oladi. Aholi uchun IQ darajasi o'rtacha 100 deb olinadi. 85 dan 115 gacha normal holat, 115 dan yuqori bo'lsa bunday insonlar iqtidorli yoki iste'dodli, 130 dan yuqori bo'lsa daho deyiladi. Agarda IQ darajasi 85 dan past bo'lsa aqliy zaif hisoblanadi. IQ darajasi mutloq va o'zgarmas

qiymatga ega emas. U turli omillarga qarab o'zgarishi mumkin, jumladan ta'lim-tarbiya, tajriba, motivatsiya, sog'liq, madaniyat va hisiy holatga qarab. Bundan tashqari IQ darajasi insonning intellektual darajasining yagona ko'rsatkichi emas.

Intelektual tuzilma- bu shaxsning aqliy qobiliyatlarining ichki tarkibiy tuzilmasi bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini belgilaydi. U intellektni tashkil komponentlarni va omillarini belgilaydi va bir-biri bilan bog'laydi.

Intelekt diagnostikasi- turli usullar va vositalar yordamida insonning aqliy qobiliyatlari darajasini va tuzilishini ifodalaydi. Intelekt diagnostikasi 2 xil usulda amalga oshiriladi.

1-Test metodi. Har xil turdagi aqliy qobiliyatlarni tekshirishga qaratilgan, soddalashtirilgan va murakkablashtirilgan standart usuldagi testlardir. Diagnostik test usullariga misollar: **Binet-Simon shkalasi, Raven testi, Wechsler testi, Stenford-Binet testi va boshqalar.**

2. Testsiz diagnostika. Bu usul insonlarning turli vaziyatlardagi hatti- xarakatlarini kuzatish va faoliyatini baholashga asoslangan. Bunday usullar individual va vaziyatli omillarni hisobga olgan holda kognitiv xususiyatlar bo'yicha sifatli ma'lumot bera oladi. Bundan tashqari ular insonning ijodkorligi va qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Intelektual rivojlanish bu- insonning hayoti davomida aqliy qobiliyatlarining darjasi va tuzilishini o'zgartirish jarayoni hisoblanadi. Bunday rivojlanish insondagi genetik, psixologik, biologik va ijtimoiy omillarga bog'liq.

Genetik omillar- insonning kognitiv salohiyatini aniqlab beruvchi omil hisoblanib, optimal sharoitlarda aqliy qobiliyat rivojlanishining maksimal darajasini ifodalaydi. Ular otadan me'ros bo'lib, insonning genotipi ya'ni genlar to'plami bilan belgilanadi. **Bilogik omillar-**organizmning ma'lum bir holatida aqliy rivojlanishning darajasini belgilaydi. Bunda insonning yoshi, jismoniy faoliyati, ovqatlanishi nazarda tutiladi. **Psixologik omillar-**intelektual dinamikani aqliy jarayonlar va holatlarga qarab, aqliy qobiliyatlar darajasi va tuzilishidagi o'zgarishini hamda tezligini belgilaydi. Ular insonning motivatsiyasiga, hissiyotlariga, shaxsiy xususiyatlariga, ta'lim - tarbiyasiga hamda tajribasiga bog'liq. **Ijtimoiy omillar-** aqliy qobiliyatolarni namoyon bo'lishini va ro'yobga chiqishini ta'minlovchi shart va holatlarni belgilaydi.

Intelektual rivojlanish murakkab jarayon hisoblanib, juda ko'p omillar kontekstida turli ta'sir va o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Intelekt insonning hayot faoliyati davomida o'zgaruvchan yoki barqaror, ko'proq yoki kamroq, regressiv yoki progressiv darajada namoyon bo'lib boraveradi. Intelektni rivojlantirish masalasi har doim qiziqarli muammo sifatida inobatga olinib kelinmoqda. Intelektni rivojlantirish uchun yagona usullar va metodikalar yo'q, chunki intellektual rivojlanish har bir insonning hayot faoliyatiga va individual xususiyatiga bog'liq. Biroq intellektni shakllantirish uchun umumiy tavsiyalar mavjud. Ular quyidagilar:

Yangi bilimlarni o'rganish. Ta'lim jarayoni inson uchun yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallanishga imkon beradi. bu esa bosh miyada yangi neyron aloqalarini shakllanishiga yordam beradi. Egallanayotgan yangi bilimlar rasmiy yoki norasmiy, tizimli yoki tasodifiy, amaliy yoki nazariy shakldagi bilimlar bo'lishi mumkin. Eng asosiysi bu jarayon qiziqarli, foydali va ijobiy his-tuyg'ularni paydo qiladi. Ularning har biri insonning o'zidagi intellektual qobiliyatlarni shakllantirish uchun imkoniyat beradi.

Muammolarni hal etish. Ma'lum bir muammolarni hal etishda insondan yuqori darajadagi analiz, sintez va tahlil qilish qobiliyatini talab qyadi. Muammolarni hal eta olish intellektual rivojlanishning asosiy yo'nalishlari qatoriga kirib, insondan yuqori darajadagi

mantiqiylikni, tanqidiylikni va ijodiylikni talab etadi. Muammolarni hal etish aqliy faoliyatni rag'batlantiruvchi kuch sifatida e'tirof etiladi, shuningdek bu jarayon xotira va diqqatni shakllantiradi, insonning tashqi olam haqidagi tajribalarni kengaytiradi.

Yangi narsalarni yaratish. Yangi narsalarni yaratish insondagi ijodkorlik faoliyati bilan bog'langan bo'ladi. Ijodkorlik faoliyati esa, insondan o'ziga xoslikni, o'zini namoyon qilishni, moslashuvchanlikni hamda yuqori darajadagi tasavvurni talab qiladi.

Boladagi intellekt xususiyatlari. Boladagi intellekt turli xil omillar asosida rivojlanadi va shakllandi. Ularga psixologik, genetik, ijtimoiy, biologik va boshqa bir qancha omillar kiradi. Bundan tashqari intellektual rivojlanish bolaning yoshiga va yosh davrlaridagi xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Bola turli yoshlarda fikrlashning turli bosqichlaridan o'tadi, bu esa aqliy qobiliyatning shakllanishiga ta'sir qiladi. Bolalardagi intellektual qobiliyatlarni shakllantirishdagi nazariyalar orasida eng mashhuri Jan Piaje nazariyasi hisoblanadi [1]. Ushbu mashhur psixolog bolaning intellekti rivojlanishini to'rt bosqichga bo'ldi.

- 1. Sensor-motor bosqichi.** Ushbu bosqich bolaning ikki yoshgacha bo'lgan yoshini qamrab oladi. Bu bosqichda bola o'z his-tuyg'ulari va harakatlari orqali dunyoni o'rganadi. Bolada dunyo haqida tushunchalar, tajribalar, ko'nikmalar mavjud bo'lmaydi va aynan bu bosqichda bola atrofidagi olam haqida ma'lumot yig'adi. Bu yoshdagi bolalar nima xato, nima to'g'ri ekanligini bilishmaydi, voqea-hodisalardagi sabab-oqibatlarni anglay olmaydi.
- 2. Operatsiyadan oldingi bosqich.** Bu bolaning 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davri hisoblanadi. Bu bosqichda bola tilidagi imkoniyatlardan foydalana oladi, o'z fikrlarini erkin bayon eta oladi. U tushunchalarini, mulohazalarini, taklif va savollarini bera oladi. Analogiya va assotsatsiya prinsiplari asosida harakatloanadi, ammo mantiqan yondashuv jarayoni past bo'ladi. Aynan mana shu bosqichda boladagi lingvistik intellektual shakllanadi.
- 3. Maxsus operatsion bosqich.** Bu bosqich 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar jamoasini qamrab oladi. Bu yoshdagi bolalar muammolarni hal etishda mantiqiylikka asoslanishadi. Bundan tashqari aniq obyektlar va vaziyatlarni operatsiyalar bilan birgalikda o'zlashtiradi, voqea-hodisalardagi sabab-oqibat munosabatlarini tushunadi.
- 4. Rasmiy operatsion bosqich.** 11 yosh va undan katta bolalar bu bosqichga kirishadi. Bu yoshdagi o'smir bolalar muammolarni hal etishda mavhum fikrlash va farazlardan foydalana boshlaydi. U mavhum tushunchalar orqali amallarni bajara oladi, induksiya va deduksiya tamoyillari orqali harakatlana oladi. Shuningdek mantiqiy yondashadi hamda algebrani yaxshi tushunadi.

Bolalarning intellektini rivojlantirish bo'yicha bir qancha usullardan foydalaniladi. Bir qancha umumiy tavsiyalar ham bor, ular:

O'rganishga qiziqish va qiziqishni uyg'otish. Bolalar shunday tabiatga egaki, o'rganmoqchi bo'lgan narsalarga qiziqishsagina, xoxlab o'rganishadi. Ular faollikni, motivatsiyani hamda o'rganishdan olayotgan zavqlanishni yoqtirishadi. Shunday ekan biz bolaga o'rgatmoqchi bo'lgan bilimlarimizni turli usullarda berishimiz, o'rganayotgan mavzu asosida savollar bilan murojat etishimiz kerak. Bolaga o'z tashabbuslarini mayon qilishlari hamda muataqil bo'lishlari uchun imkoniyat yaratib berishimiz kerak.

O'rganish uchun maqbul sharoitni yaratish. Boladagi intellekt yaxshi shakllanishi uchun nafaqat ta'lim tashkiloti, balki oilaviy muhit ham katta rol o'ynaydi. Bola bilim olishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratib berish, qulay va xavfsiz muhit bilan ta'minlash ota-

onaning yetakchi vazifalaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari bolani sog'lom ovqatlantirish, yetarlicha uyqu va dam olishi nazorat qilish ham muhimdir. Shuningdek, bola o'rganayotgan materiallar bola yoshiga mos va qiziqarli bo'lsa, intellekt shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Boladagi lingvistik intellekt shakllantirish uchun barcha intellekt turlaridan birgalikda foydalanish kerak.

Ijodkorlikni va o'z-o'zini rivojlantirishni rag'batlantirish. Boladagi o'ziga xoslikni qo'llab-quvvatlashimiz, undagi kreativlikni rag'batlantirishimiz, uning g'oyalari va tashabbuslarini xurmat qilishimiz kerak. Bundan tashqari ijodiy vazifalarni shunday taklif qilishimiz kerakki, bunsay yo'nalishlar ham badiiylik, ham musiqiy, ham adabiy, ham ilmiy darajada namoyon bo'lishi kerak.

Xulosa sifatida shuni keltirishimiz mumkinki, shaxsning intellekt darajasi bir qancha omillar ta'sirida rivojlanadi. Ushbu omillar bolalik davridan boshlab bolaga ta'sir etadi. Shaxsdagi intellekt test va boshqa ijodiy usullarda diagnostika qilinadi. Maktabga o'tish yoshidagi bolalarda ya'ni 7 yoshgacha bo'lgan paytda boladagi lingvistik intellekt jadal rivojlangan bo'ladi. shunday ekan aynan mana shu yoshda boladagi lingvistik intellektni shakllantirish uchun eng maqbul vaqt hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тудэла Х. М. Теория Пиаже о когнитивном развитии детей. Теория множественного интеллекта //Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. — 2019. — №. 4. — С. 51–57.
2. Ушаков Д. Интеллект: структурно-динамическая теория. — Litres,2022.
3. Пиаже Ж. Психология интеллекта. — Piter, 2003.
4. Сергиенко Е. Модель психического и теория Ж. Пиаже //Психологические исследования. — 2009. — Т. 2. — №. 3.
5. <https://nadpo.ru/academy/blog/intellekt-v-psihologii-chto-eto-vidy/>